

Betzeitläuten und Betruf der Äpler

Magisch-religiöse Rituale zur Abwehr des Bösen

KURT LUSSI

Für Menschen, die in der Nähe einer Kirche oder Kapelle wohnen, ist es etwas Vertrautes. Frühmorgens um sechs, dann pünktlich am Mittag und schliesslich nochmals am Abend rufen in katholischen Gegenden die Kirchenglocken die Gläubigen zum Gebet. Betzeitläuten oder „Zbätelüüte“, wie dies der verstorbene Luzerner Volkskundler Josef Zihlmann nannte, heisst das dreimalige Geläute.¹ Seine Einführung steht in engem Zusammenhang mit der im Mittelalter aufgekommenen Marienverehrung und dem damit verbundenen Gebet „Der Engel des Herrn“, das nach seinem lateinischen Anfang „Angelus Domini nuntiavit Mariæ“ „Angelus“ genannt wird. Das Gebet, das morgens, mittags und abends verrichtet wird, enthält jeweils drei meditative Betrachtungen zur Menschwerdung Christi, wobei zu jeder Betrachtung ein Ave-Maria (Gegrüsst seist Du Maria) gebetet wird.

Abb. 1 Die Hosanna im Freiburger Münster. Sie ist eine der ältesten und bedeutendsten Angelusglocken Europas. (Bild Kurt Lussi)

Zum Gebet gerufen wird meist mit einer bestimmten Glocke, die das Volk Bet- oder Angelusglocke nennt. Eine der ältesten und bedeutendsten ist die am 18. Juli 1258 gegossene Hosanna im Freiburger Münster, die heute nur noch zu bestimmten Zeiten geläutet wird. Am Samstagabend ruft sie die Gläubigen zum Gebet für die Verstorbenen der vergangenen Woche und jedes Jahr erinnert sie am 27. November an den Luftangriff von 1944, dem grosse Teile der Stadt Freiburg zum Opfer fielen.

Zum Gebet gerufen wird meist mit einer bestimmten Glocke, die das Volk Bet- oder Angelusglocke nennt. Eine der ältesten und bedeutendsten ist die am 18. Juli 1258 gegossene Hosanna im Freiburger Münster, die heute nur noch zu bestimmten Zeiten geläutet wird. Am Samstagabend ruft sie die Gläubigen zum Gebet für die Verstorbenen der vergangenen Woche und jedes Jahr erinnert sie am 27. November an den Luftangriff von 1944, dem grosse Teile der Stadt Freiburg zum Opfer fielen.

Von besonderem Interesse für die marianische Frömmigkeitsgeschichte ist jener Abschnitt der lateinischen Umschrift der Hosanna, der auf Maria und das Angelusläuten Bezug nimmt, wenn es heisst: „Erklingt mein frommes Geläut, hilf deinem Volke, Maria“.²

Mit dem abendlichen Läuten verbindet sich die Vorstellung, wonach mit Einbruch der Dunkelheit die Zeit der Geister beginnt. „Ist eine Hochzeit von der Kanzel verkündet, so wage sich die

¹ ZIHLMANN: *Volkserzählungen*, S. 82.

² Zitiert nach: KRAMER, *Die Hosanna*, S. 10.

verkündete Person Abends nach Betglocke ohne Noth nicht mehr ins Freie hinaus, denn bösen Gewalten ist sie jetzt mehr als sonst ausgesetzt“, belehrt uns der Luzerner Pfarrer Alois Lütolf, der durch seine Sammlung von Sagen, Bräuchen und Legenden bekannt geworden ist, die er 1862 in Luzern veröffentlichte.³ Dass seine Warnungen nicht nur junge Paare betreffen, belegt ein weiteres Zitat aus seiner Sammlung: „Die Nachtzeit zwischen den Betglocken ist den Geistern und ihrem Einfluss freigegeben“.⁴

So weit der Schall der gesegneten Glocken reicht, so weit reicht der Schutz vor dem Bösen. Das gilt auch für die Loretoglöckchen, die früher an Wallfahrtsorten verkauft wurden. Damit sie ihre Kraft entfalten konnten, musste man sie nach dem Kauf segnen lassen. Durch die Segnung erhielten sie eine magische Funktion. Sie wehrten von Hexen verursachte Unwetter ab und schützten nach altem Glauben die Lebenden vor den dämonischen Einflüssen des Teufels. Im Badischen spielten sie eine wichtige Rolle im Totenkult. Lag im Haus jemand in den letzten Zügen, umkreiste man mit dem Glöckchen das Bett des Kranken. Sein Schall, glaubte man, halte den Teufel vom Sterbenden fern.⁵ War der Kranke verstorben, ging man mit dem Glöckchen läutend immer weiter vom Toten weg und läutete schliesslich zur Tür hinaus. Dies sollte die Seele des Verstorbenen vom Leichnam weggleiten und sie zugleich an einer Rückkehr hindern.

Abb. 2 Gesegnetes Loretoglöckchen. Sein Schall vertreibt das Böse und hält den Teufel vom Lager der Sterbenden fern. (Bild und Sammlung Kurt Lussi)

Aus den dämonenvertreibenden Eigenschaften gesegneter oder geweihter Glocken erklärt sich das vorab im katholischen Alpenraum bis heute übliche Wetterläuten bei herannahenden Gewittern. Ein Beispiel dafür ist die Wetterglocke von Dallenwil im Kanton Nidwalden, die vom Volk „Steinibachhündli“ genannt wird. Der Sage nach brachte ihr Läuten einst eine grosse Schlammlawine zum Stehen, die eine hoch oben auf dem Wirzweli hausende Hexe gegen das Dorf geschickt hatte. Als die Glocke ertönte, rief die auf der Lawine reitende Unholdin laut: „Das Steinibachhündli bellt, ich kann nicht mehr weiter!“ Dass die Sage auf ein wirklich geschehenes Ereignis Bezug nimmt, belegen die von der Schlammlawine aufgetürmten Walme oberhalb der Kirche, die im Gelände noch immer zu erkennen sind.⁶

Der Betruf

Auf den Alpen aber, wo das Geläute der Kirchen und Kapellen nicht hinreicht, schützen die Senen sich, das Vieh und die Alp mit dem Betruf, dem „Ave-Mariarüeffen“, wie der urtümliche

³ LÜTOLF: SAGEN, S. 548.

⁴ LÜTOLF: SAGEN, S. 560.

⁵ MEYER: *Baden*, S. 580.

⁶ LUSSI: *Lärmen und Butzen*, S. 54-57.

Sprechgesang in alten Quellen genannt wird.⁷ In ihm finden wir das aus dem Angelusgebet übernommene Ave-Maria, Anrufungen der Heiligen sowie volkstümlich umformulierte Worte aus der Bibel. Den Kern des Segensgebetes bilden Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist sowie Maria, die Mutter des Herrn. Sie bilden den goldenen Thron, der in einigen Versionen des Betrufs „goldener Ring“ genannt wird.

Abb. 3 Der Äpler Wendelin Kiser beim „z'Bätte rüeffä“ auf der hoch über Sarnen im Kanton Obwalden gelegenen Alp Chäseren, Sommer 2003. (Bild Christof Hirtler, Altdorf).

Der Ursprung des Betrufs liegt im Dunkeln. Zu vermuten ist, dass er bereits im ausgehenden Mittelalter vorab im Alpenraum verbreitet war. Ein Hinweis darauf ist sein starker Bezug zur im Mittelalter aufgekommenen Marienverehrung und den damit verbundenen Gebeten und Gebräuchen. Zu diesen gehört das auf eine Empfehlung des 1263 durchgeführten Generalkapitels des Ordens der Franziskaner zurückgehende Gebet „Angelus Domini“ („Englischer Gruss“), das beim abendlichen Läuten der Glocken zu beten sei.⁸ Darauf zurück geht das dreimalige „Ave“ im Betruf. Ihm zugrunde liegen zudem Bann- und Beschwörungsrituale, die wohl ebenso alt sind, wie die Bewirtschaftung der Alpen. Diese reicht weit in die vorchristliche Zeit zurück. Das belegen unter anderem Funde, die auf der Stremücke (rätoromanisch: Fuorcla da Strem Sut) auf 2800 m gemacht wurden. Der bereits in der Mittelsteinzeit begangene Hochgebirgspass befindet sich südlich des Oberalpstocks, der höchsten Erhebung in den östlichen Urner Alpen. Menschen hatten dort vor rund 7500 bis 8000 Jahren gelagert und nach Kristallen gesucht, um daraus Werkzeuge herzustellen. Das ergaben Radiokarbondatierungen von Geweihstangen und Hölzern, die in der Nähe einer Kristallklüft ausgegraben wurden.⁹ Funde auf dem Schnidejochpass (2756 m) belegen zudem, dass bereits 5000 v. Chr. Hirten aus dem Unterwallis ins Berner Oberland zogen, um dort ihre Schafe zu weiden. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Universität Bern, in der archäologisches Wissen mit Erkenntnissen aus der Paläoökologie kombiniert werden.¹⁰

Dass die Hirten der Mittelsteinzeit sich und ihre Herden mit magischen Ritualen vor den jenseitigen Mächten zu schützen versuchten, ist zwar nicht erwiesen. Aber in fast allen Kulturen,

⁷ Siehe Anm. 14. Der Betruf ist das traditionelle Abendgebet der Sennen und Hirten und nicht zu verwechseln mit dem Alpsegen, mit dem ein Priester zu Beginn des Sommers die Alp und ihre Bewohner unter den Schutz Gottes und der Heiligen stellt.

⁸ HEINZ: *Angelus*, Sp.654. Mehr zum Thema Angelusläuten: LUSSI, *Drei Ave-Maria wider die Osmanen*.

⁹ Kanton Uri (Hg.): *Strahlen. Bergkristall in der Steinzeit*, S. 5.

¹⁰ HAFNER und SCHWÖRER: *Vertical mobility around the high-alpine Schnidejoch Pass*, S. 3-18.

einschliesslich der alpenländischen, finden wir Belege aus prähistorischer Zeit, die auf magische Handlungen zum Schutz der Lebenden vor Natur- und Totengeistern hinweisen.¹¹ Aus keltischer Zeit stammen Funde, die bei den Ausgrabungen in Egolzwil (Schweiz) gemacht wurden. 1932 und 1952 kamen je ein vollständig erhaltenes keltisches Tongefäss zum Vorschein. Gemäss Ebbe Nielsen, Titularprofessor für Prähistorische Archäologie an der Universität Bern, lassen die Fundumstände darauf schliessen, dass die Gefässe bewusst an diesem Ort deponiert wurden. Vielleicht enthielten sie ursprünglich Esswaren, die Totengeistern geopfert wurden, um sie günstig zu stimmen oder an einer Wiederkehr zu hindern. Im gleichen Jahr grub man ein weiteres Tongefäss aus, das man vielleicht aus ähnlichen Gründen dort deponiert hatte.¹²

Abb. 4 Frühstück auf der Alp. Wie schon vor tausenden von Jahren ernähren sich Älpler von dem, was auf einer Alp zur Verfügung steht: Milch, Käse, Brot und Fleisch. (Bild um 1940, Sammlung des Verfassers, Bildautor und Verlag unbekannt).

Spuren einer frühmittelalterlichen Bewirtschaftung finden sich unter anderem auf der Melchsee-Frutt im Kanton Obwalden. Ein Forschungsteam der Universität Basel fand in den Resten mittelalterlicher Alphütten Tierknochen, Nägel, von Menschen bearbeitete Steine und andere Artefakte, die man ins 13. bis 17. Jahrhundert datierte. Sie belegen nicht nur, dass die Melchsee-Frutt bereits im Mittelalter bewirtschaftet wurde, sondern sie geben auch Aufschluss darüber, dass sich die Älpler und Hirten von Milch, Käse und Brot sowie Schweine- und Rindfleisch ernährten, wie dies noch heute der Fall ist.¹³ Mindestens ebenso alt, wie die Funde auf der Melchsee-Frutt sind wohl auch die Grundzüge des in der Innerschweiz gebräuchlichen Textes des Betrufs beziehungsweise sein Bezug zur mittelalterlichen marianischen Frömmigkeit. Eine frühe schriftliche Erwähnung findet sich bei Renward Cysat. Der Luzerner Apotheker und Chronist bestieg 1565 den Luzerner Hausberg Pilatus. In seinen Erinnerungen berichtet er vom abendlichen Rufen eines Schutzsegens „umb die zytt dess Ave-Marialüttens“ mit dem Zweck, „lütt und vych dem gnädigen schirm Gottes und syner werden [werten] muotter der himmel königin bevelchen [anzubefehlen]“, damit sie

¹¹ LUSSI: *Mythisches, Magisches, Makabres*, S. 88-98 und dort genannte Quellen.

¹² NIELSEN: *Helvetier*, Bd. 65, S. 148.

¹³ HÜSTER PLOGMANN: *Tierknochen aus der mittelalterlichen Wüstung Melchsee-Frutt*, S. 180-195.

„alles übel und gespenst von disem ort abhallten, alles glück verlyhen und unfal abhallten wolent“.¹⁴

Und so ist es auf vielen Alpen der katholischen Schweiz bis heute geblieben. Noch immer begeben sich Äpler bei Sonnenuntergang zu einer meist mit einem Kreuz bezeichneten Anhöhe auf der Alp. Durch eine Folle, das ist ein hölzerner Milchtrichter, der als sakral gebrauchter Gegenstand nur für den Betruf verwendet werden darf, rufen sie den Segenstext über die im Dämmerchein versinkende Alp. Das soll Geister, Hexen, überhaupt alles Böse fernhalten. So weit der Ruf zu hören ist, so weit reicht, wie das Geläute der Kirchenglocken, der Schutz der höheren Mächte, die im Sprechgesang angerufen werden.

Abb. 5 Betruf auf der Alp Trübsee, Engelberg. Im Hintergrund der Titlis (3238 m). Der Betruf wird bis heute fast immer bei einem an erhöhter Lage stehenden Alpkreuz verrichtet, von dem man sich eine zusätzliche Schutzwirkung verspricht. (Bild um 1940, Nachlass Walter Kuster, 9.3.1.WK.201.P, Sammlung Tal Museum Engelberg)

Auf den Alpen Obwaldens lautet die derzeit gebräuchliche Fassung:

*„O Lobä, zio, Lobä – i Gotts Name, Lobä! O Lobä, zio Lobä – I iserä liebä Froiwä Name Lobä!
O Lobä, zio, Lobä – allä liebä Heilige Name, Lobä! Gott und Sant Wendel, Sant Antoni und der
heilig Brioder Chlois welli uf dieser Alp lieb Herbrig haltä!*

*Es ist es Wort, das weiss Gott wohl: Hier uber dieser Alp da staht ä goldige Thron. Darinne
wohnt Maria mit ihrem herzallerliebste Sohn und ist mit vielä Gnadä ubergossä: Und hed Ma-
ria die allerheiligst Dryfaltigkeit unter ihrem Härza verschlossä:*

*Der erst ist Gott der Vater, s'ander ist Gott der Sohn, und s'dritt ist Gott der lieb Heilig Geist:
Die welli is behüete und bewahre a Seel und Ehr, a Lyb und Giod!*

Ave – Ave – Ave Maria; so mengs Hoid Veh uf diese Alp gehört und ist, so mengä giotä Engel sig

¹⁴ BAUMANN: Max Peter. *Alpsegen*, in: *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, Version vom 02.08.2010. Online: <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/026997/2010-08-02/>, konsultiert am 19.03.2025.

*oi derby! So selli das Veh gsägnat sy im Namä der allerheiligste Dryfaltigkeit: Gott Vater, Sohn und Heilig Geist. O Lobä, zio Lobä – i Gotts Name, Lobä! Ave – Ave – Ave Maria! – Amä*¹⁵

Heidnische Wurzeln

Der Betruf oder das „z'Bätte rüeffä“ wie man den magischen Sprechgesang in der Innerschweiz nennt, wird zu den ältesten christlichen Traditionen der Schweiz gerechnet. Doch in Wahrheit handelt es sich dabei – trotz seiner christlichen Elemente – um ein magisches Bann- und Beschwörungsritual, dessen Entstehung wohl mit dem Beginn der Bewirtschaftung der Hochalpen zusammenfällt. Davon war offenbar auch die kirchliche und weltliche Obrigkeit überzeugt, denn 1609 wurde der Betruf von der Luzerner Regierung als „heidnischer Viehsegen“ verboten.¹⁶ Das Vorgehen der Behörden ist nachvollziehbar: „Lobä“ (ursprünglich „Loba“ oder „Lioba“), das im

Abb. 6 Badbrünneli im Luthertal, Kanton Luzern. Die von Burchard von Worms im «Liber decretorum» beschriebene Opferung von Lichtern an heiligen Quellen lebt fort in den Votivkerzen, die bis heute an Wallfahrtsorten von den Pilgern geopfert werden. (Bild Kurt Lussi)

Betruf heute allgemein als Lob Gottes gedeutet wird, ist nach Richard Weiss, ehemals Professor für Volkskunde an der Universität Zürich, möglicherweise eine aus dem Indogermanischen überlieferte Bezeichnung für Kuh.¹⁷ Noch heute ist „Lobe-ho-ho“ ein auf den Alpen des Kantons Appenzell gebräuchlicher Lock- oder Zuruf für das Vieh.¹⁸ Wo der Betruf mit dem Zusatz „Ho-ho-ho“

beginnt, kann dies auch die Bedeutung eines Aufrufs an Mensch und Vieh zur Vorsicht haben, bis hin zur Abwehr oder Bannung jenseitiger Mächte. Man denke hierbei an das früher übliche „Ho-ho-ho“ des Kaminfegers, bevor er am Kamin, dem bevorzugten Aufenthaltsort der Totengeister, mit seiner Arbeit begann.¹⁹

All das belegt, dass man noch lange nach der Christianisierung den aus der Vorzeit übernommenen magischen Ritualen nachlebte. Dies wird beispielsweise durch den Beichtspiegel des Bischofs und Kirchenrechtlers Burchard von Worms (965-1025) belegt, denn was er als Sünde auflistet, wurde auch praktiziert. Im 19. Buch des zwischen 1012 und 1023 entstandenen „Liber decretorum“ lesen wir unter dem Titel „Fernere Fragen“: „Hast du den Überlieferungen der Heiden nachgelebt, die sie fortpflanzen vom Vater auf den Sohn, bis auf den heutigen Tag? Hast du die Sonne, den Mond, den Lauf der Sterne angebetet, oder den Neumond und die Mondfinsternis?“ Und nach weiteren „Sünden,“ die hier nicht von Belang sind, lesen wir: „Bist du wegen des Gebets an einen andern Ort gegangen, als in die Kirche, zum Beispiel zu einem Brunnen, zu Steinen, zu Bäumen oder auf einen Scheideweg? Hast du dort ein Licht angezündet, hast du Brot oder sonst etwas als ein Opfer dahin gebracht, hast du selbst dort etwas gegessen oder [von den dort

¹⁵ Zitiert nach SCHEUBER: *Bauerngebetbuch*, S. 423.

¹⁶ BAUMANN, Max Peter. *Alpsegen*, in: *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, Version vom 02.08.2010. Online: <https://hls-dhss.ch/de/articles/026997/2010-08-02>, konsultiert am 19.3.2025.

¹⁷ Siehe unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Kuhreihen> (letzter Zugriff: 16.4.2024).

¹⁸ Id. Bd. 3, Sp. 996.

¹⁹ Id. Bd. 2, Sp. 857-858. Arme Seelen drängen zum Licht und zur Wärme, siehe ZIHMANN: *Volkserzählungen*, S. 46.

wirkenden Wesen] etwas verlangt, das dir an Leib oder Seele nützlich sein soll?“²⁰ Dass der „heidnische“ Betruf letztlich nicht verschwand, hat wohl mit dem unter dem Namen „Seminarherr“ bekannt gewordenen Obwaldner Jesuitenpater Johann Baptist Dillier (1668-1745) zu tun. Er christianisierte das Gebet, indem er die aus vorchristlicher Zeit stammende Anrufung „Loba“ (Kuh) zu „Lobä“ (loben) umdeutete und den übrigen Text in einen direkten Bezug zu Gott und den Heiligen stellte.²¹ Im Kern jedoch behielt der Betruf, nun geschützt durch den christlichen Deckmantel, bis heute weitgehend seine ursprüngliche Funktion als magische wirkendes Schutz- und Banngebet.

Das Johannesevangelium

Letzteres gilt insbesondere für jene Sequenzen des Betrufs, die sich zwar auf biblische Texte, die Göttliche Dreifaltigkeit, Maria und die Heiligen der Kirche beziehen, bei Lichte besehen jedoch eine magische Funktion haben. Ein Beispiel dafür ist die Wortfolge „Es ist es Wort, das weiss Gott wohl“ im Obwaldner Betruf. Sie bezieht sich

auf den ersten Vers im Prolog des Johannesevangeliums. Dieser lautet: „Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott“ (Joh. 1, 1).

Abb. 7 Geöffnetes Breverl aus der Zeit um 1800. In der Mitte links Medaille mit dem Beginn des Zachariassegens (Schutz gegen die Pest) und doppelbalkiges Scheyererkreuz (hält Unwetter fern). Rechts geweihtes Palmkätzchen gegen Hexenwerk. Prolog des Johannesevangeliums (verdeckt). (Bild und Sammlung Kurt Lussi)

Abb. 8 Exorzismus gegen alle bösen Geister und den Teufel. Seine Kraft entfaltet der Gebetszettel durch die Worte „Oratio contra omnes tum maleficorum tum daemonum incursum“, die sich gegen den Teufel und seine Helfershelfer wenden. Der abgebildete Zettel ist Teil eines Breverls. Erstammt aus der Zeit um 1800. (Bild und Sammlung Kurt Lussi).

Prolog auf papierene Zettel. Diese legt man in ein Andachtsbuch oder steckte sie in Büchsen und trug diese zusammen mit anderen zauberkräftigen Dingen als magisch wirkende Schutzamulette bei sich. Oder dann rezitierte man den Text zur Abwendung der verschiedensten Gefahren,

Nicht nur diesem Vers, sondern dem gesamten Prolog (Joh. 1,1-14) wurde seit jeher eine magische Kraft zugeschrieben. Nach Carl Meyer, der sich in seinem 1884 erschienenen Buch „Der Aberglaube des Mittelalters und der nächstfolgenden Jahrhunderte“ auf eine 1569 gedruckte Schrift des heiligen Augustinus bezieht, vertrieb man Kopfschmerzen, indem man sein Haupt auf das aufgeschlagene erste Kapitel des Johannesevangeliums legte.²² An der Gicht leidende Kinder versuchte man zu heilen, indem man sie auf das aufgeschlagene Evangelium setzte. Ähnliches tat man bei Zahnweh und Fieber.²³

Zur Abschreckung von Totengeistern, Hexen und Dämonen schrieb man den

²⁰ KLOPP: *Sage*, Bd. 3, S. 231-232. So ist es bis heute geblieben. Denken wir nur an die vielen Gnadenbrunnen, an denen fast ununterbrochen von Pilgern gestiftete Kerzen brennen.

²¹ BAUMANN: Max Peter. *Alpsegen*, in: *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, Version vom 02.08.2010. Online: <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/026997/2010-08-02>, konsultiert am 19.3.2025.

²² MEYER: *Der Aberglaube des Mittelalters*, S. 104.

²³ HdA. Bd. 4, Sp. 731.

obschon das „abergläubische Abbeten des Johannesevangeliums“ seit der Synode von Seligenstadt im Jahre 1023 verboten war.²⁴

Schutz von Haus und Hof

Haus und Hof schützte man vor den Mächten der Finsternis, indem man die Zettel mit dem Prolog zwischen die Balken steckte, wo die Relikte dieser magischen Handlungen bei Renovierungen alter Bauernhäuser manchmal zum Vorschein kommen. In gedruckter Form findet man den Anfang des Johannesevangeliums sodann in den vor allem im süddeutschen Raum verbreiteten Breverln, die man an einigen Orten auch Heiltumstäschchen nennt, da sie in einem Beutel als Amulette bei sich getragen werden (Abb. 7).

Breverl sind mit Heiligenbildchen, Segenstexten, eingeklebten Miniaturkreuzchen, Medaillen, geweihten Samen und anderen heiligen und unheiligen Dingen versehene Faltzettel, die als Schutzamulette und magisch-religiöse Heilmittel in grosser Zahl hergestellt, an Wallfahrtsorten verkauft und anschliessend gesegnet wurden. In einigen sind auch Segenstexte, Auszüge aus dem Johannesevangelium sowie „orationes“ eingeklebt. Bei Letzteren handelt es sich fast ausschliesslich um die bekannte, dem Astrologen und Geomanten Bartolomeo della Rocca (1467-1504) zugeschriebene „Oratio contra omnes tum maleficorum, tum Daemonum incursum“, die spätestens seit dem 17. Jahrhundert als fliegendes Blatt verbreitet war. Im erweiterten Sinne handelt es sich dabei jedoch nicht um eine „oratio“ (Gebet), sondern um einen Exorzismus.

Zur volksmagischen Bedeutung des Prologs zum Johannesevangelium mag die Vorstellung beigetragen haben, wonach das geschriebene Wort „Gott“ gleichbedeutend mit dem Allmächtigen ist, getreu dem oben erwähnten Bibelzitat: „Und das Wort war Gott“ (Joh. 1, 1). Bis zum Ende des Mittelalters war das Volk denn auch überzeugt, dass Wörter nicht nur etwas bezeichnen, sondern dass im gesprochenen oder geschriebenen Wort die magische Kraft der genannten Sache innewohne. Das Wort „Gott“ im Betruf ist daher mehr als die Anrufung des Allmächtigen, sondern Gott ist durch die Nennung seines Namens im gesprochenen Wort unmittelbar präsent.

Der heilige Antonius

Ein wichtiger Heiliger im Betruf ist der heilige Antonius von Padua (Festtag 13. Juni), der oft mit dem heiligen Antonius, dem Einsiedler, verwechselt wird. Letzterer ist vor allem wegen seines Attributs der Schutzpatron der Schweine, weshalb er vom Volk etwas despektierlich „Söitoni“, an einigen Orten wegen seines Festtags (17. Januar) auch „Wintertoni“ genannt wird.

Abb. 9 Der heilige Antonius von Padua. Im Betruf wird er zur Abwehr von Unwettern und Naturkatastrophen angerufen. Im Vertrauen auf die schützende Macht des Heiligen hängt sein Bild bis heute in vielen Alphütten. Farbdruck, wohl Italien, um 1890. (Bild und Sammlung Kurt Lussi, Verlag unbekannt)

²⁴ HdA. Bd. 4, Sp. 731.

Abb. 10 Vom Missionshaus Bethlehem in Immensee herausgegebener Gebetszettel. Den am Anfang des Segentextes stehenden Worten „Ecce crucem Domini“ wird eine Dämonen vertreibende Wirkung zugeschrieben. (Bild und Sammlung Kurt Lussi)

Ecce crucem

Mit dem Wetterheiligen in engem Zusammenhang steht sodann die als „Segen des heiligen Antonius“ bekannte Antiphon „Ecce crucem domini“. Sie geht zurück auf eine Stelle in der Offenbarung des Johannes von Patmos und lautet auf Deutsch: „Sehet das Kreuz des Herrn, fliehet ihr gegnerischen Mächte [auch mit „Feinde unseres Heils“ übersetzt], es hat gesiegt der Löwe vom Stamme Juda, aus der Wurzel [das heisst dem Geschlecht] Davids“. Der magische Gebrauch dieser Antiphon ist bereits für die Antike nachgewiesen. Später erscheint sie in mittelalterlichen Wettersegen.²⁶ Zusammen mit dem Anfang des Johannesevangeliums finden wir sie zudem als Dämonenexorzismus in der oben erwähnten „Oratio contra omnes tum maleficorum, tum Daemonum incursum“ (siehe Abb. 8).

Die Gebetszettel mit dem Antoniussegen lassen keinen Zweifel offen, wozu dieser „gut“ ist. Auf einem um 1920 vom Missionshaus Bethlehem in Immensee (Schweiz) herausgegebenen Segenszettel wird empfohlen, dem „Ecce crucem Domini“ noch die Anrufung „Heiliger Antonius, der Du die Dämonen vertreibst, bitt' für uns!“ hinzuzufügen (Abb. 10). Dieser Zusatz ist zugleich ein Hinweis auf die nach dem

Im Betreff für das Vieh zuständig ist jedoch nicht der „Söitoni“, sondern der heilige Wendelin. Der heilige Antonius von Padua hingegen gilt als mächtiger Wetterheiliger. Niemand wusste das besser, als der verstorbene Äpler Zacharias „Zachi“ Baumann. Als sich einst in einer Gewitternacht der Hang oberhalb des Reglibergs, seinem auf 1680 m gelegenen Heimwesen in der Göscheneralp, Kanton Uri, in Bewegung setzte und die Alpliegenschaft mitsamt den Bewohnern zu verschütten drohte, eilte die Familie nach draussen und flehte zum heiligen Antonius von Padua, er möge sich doch erbarmen und sie vor der Vernichtung bewahren. Zachi und seine Frau Alma beteten inbrünstig zum Heiligen; die Kinder heulten und schrien vor Angst. Wenige Meter oberhalb des Heimwesens kam der Rutsch plötzlich zum Stehen. Nicht ein unerklärliches Wunder sei geschehen, versicherte Zachi einst dem Verfasser dieser Studie, sondern der heilige Antonius habe eigenhändig die Schlammlawine aufgehalten.²⁵ Seither stehen nicht nur im Haus, sondern auch rund um die Liegenschaft Statuen und Bilder des Heiligen – als Zeichen des Dankes und der Bitte um Schutz bei künftigen Unwettern.

Abb. 11 Eine auf einem teuflischen Bock reitende Hexe schickt Sturm und Hagel über das Land. Holzschnitt aus dem „Compendium Maleficarum“ des Francesco Maria Guazzo, Mailand 1608. (Bild und Sammlung Kurt Lussi)

²⁵ LUSSI: *Dämonen, Hexen, Böser Blick*, S. 111 und dort publizierte persönliche Mitteilung von Zacharias Baumann.

²⁶ LUSSI: *Der hl. Antonius von Padua in Wettersegen*, S. 49-57.

Volksglauben übernatürliche Entstehung von Unwettern, Naturkatastrophen, Krankheiten und anderem „Ungfehl“: Sie sind das Werk von Dämonen, Naturgeistern und Hexen, gegen die man sich von heiligen und oft auch unheiligen Mitteln Schutz verspricht.

Abgeschlossen wird der Obwaldner Betruf mit einem dreimaligen Ave. Der dreimalige Gruss an Maria bezieht sich auf das unten im Tal zum Betzeitläuten zu verrichtende Angelusgebet, in dem die Gottesmutter ebenfalls dreimal begrüsst wird. In der heutigen Fassung lautet dieses:

„Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft – und sie empfing vom Heiligen Geist. – Gegrüsst seist du Maria (...).

Maria sprach: „Siehe, ich bin eine Magd des Herrn – und mir gescheh’ nach deinem Wort.“ – Gegrüsst seist du Maria (...).

Und das Wort ist Fleisch geworden – und hat unter uns gewohnt. – Gegrüsst seist du Maria (...).

Bitte für uns o heilige Gottesgebälerin! – Auf dass wir würdig werden der Verheissungen Christi.

Lasset uns beten: Wir bitten dich, o Herr, giesse deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur glorreichen Auferstehung, durch denselben Christus, unseren Herrn. Amen.“

Nach Abzug der Sennen im Herbst entfällt der magische Schutz der Alp. Damit schliesst sich der Kreis. Geister und Kobolde, die den Sommer über in Wäldern und schwer zugänglichen Tobeln

Abb. 12 Alp Fursch, Flumserberg, im Hintergrund der Spitzmeilen (2501 m). Den Winter über werden nach dem Volksglauben verlassene Hütten und Ställe bis zur Rückkehr der Sennen von Geistern und Kobolden bewohnt. (Bild um 1930, Foto-Verlag E. Widmer, Walenstadt/Staatsarchiv St. Gallen, W 360/035/)

hausten, halten in den nun leerstehenden Alphütten Einzug, bis sie im Frühjahr erneut verdrängt werden. Die jenseitigen Gestalten, die Gegenstand vieler Sagen sind, erscheinen meist einzeln, seltener in Gruppen, und sie verrichten die gleichen Arbeiten wie den Sommer über die Sennen. Sie melken ihre gespenstischen Kühe oder Ziegen. Dazu johlen, pfeifen oder lärmen sie auf unnatürliche Weise. An manchen Orten hält man sie für die Seelen gottloser Äpler, die zur Abbüsung begangener Freveltaten wandeln müssen, bis die ungesühnte Schuld abgetragen ist.

Anderswo bringt man sie mit dem Totenvolk in Verbindung, das in eisigen Winternächten über die verschneiten Alpen ins Jenseits zieht.²⁷

Ein Beispiel dafür ist ein verlassenes Heimwesen auf der Luzerner Seite des 1406 m hohen Napfs. Es wird erzählt, dass in einem der Zimmer des oberen Stockwerks eine weissgewandete Frau hause. Ehemalige Bewohner erinnern sich, dass sich diese in dunklen Winternächten durch ein pfeifendes Heulen den Lebenden gegenüber bemerkbar machte. Das gespenstische Wesen kündete sich jeweils als heftiger Wind an, der von aussen zu kommen schien und durch Ritzen und Spalten im Holz ins Haus eindrang. Nach der Überlieferung ist die weissgewandete Gestalt die rastlos umherirrende Seele einer früheren Bewohnerin, die aus welchen Gründen auch immer ihre Ruhe nicht findet.²⁸

Abbildung 13 Das verlassene Bauernhaus des verstorbenen „Änziloch-Miggus“. Im oberen Stockwerk geistert zu gewissen Zeiten eine weisse Jungfrau umher. Ehemalige Bewohner erzählen, dass diese sich in dunklen Winternächten durch ein pfeifendes Heulen den Lebenden gegenüber bemerkbar mache. (Bild Kurt Lussi)

²⁷ Zum Auftreten der Toten als Wind, siehe LUSI: *Im Reich der Geister*, S. 41-47.

²⁸ Mehr zu ruhelosen Totengeistern und den Gründen ihrer Wahrnehmung durch die Lebenden, in: LUSI (2024): *Totengeister: Erlebnisse von Hans Rogger. Aufgezeichnet und mit volkskundlichen Erläuterungen versehen von Kurt Lussi*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14576457>; LUSI: *Die Wiederkehr der armen Seelen*, S. 34.

Literatur:

BAUMANN, Max Peter: *Alpsegen*. In: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 02.08.2010. <https://hls-dss.ch/de/articles/026997/2010-08-02/> (letzter Zugriff: 16.04.2024).

HdA. = *Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens*. Mit einem Vorwort von Christoph DAXELMÜLLER. Berlin und New York 1987. Unveränderter Nachdruck der Ausgaben Berlin 1927-1942 (10 Bände).

HAFNER, Albert / Christoph SCHWÖRER: *Vertical mobility around the high-alpine Schnidejoch Pass. Indications of Neolithic and Bronze Age pastoralism in the Swiss Alps from paleoecological and archaeological sources*. In: *Quaternary International*, Bd. 484, 10 August 2018, S. 3-18. (DOI: 10.1016/j.quaint.2016.12.049)

HEINZ, Andreas: *Angelus*. In: Walter Kasper (Hg.): *Lexikon für Theologie und Kirche*, 3. neubearb. Aufl. Bd 1. Freiburg im Breisgau 1993, Sp. 653–654.

HÜSTER PLOGMANN, Heidemarie: *Tierknochen aus der mittelalterlichen Wüstung Melchsee-Frutt, Grabung Müllerenhütte*. In: Obrecht, Jakob / Müller, Werner / Reding, Christoph (mit Beiträgen von R. Ackermann, H. Hüster Plogmann, E. Rigert, M. Schmaedecke). *Hochalpiner Siedlungsplatz Müllerenhütte, Melchsee-Frutt: Bericht über die archäologische Untersuchung 1997*, S. 180-195. In: *Kulturaustausch im ländlichen Hausbau: Inneralpin und transalpin. Berichte über die Tagung der Regionalgruppe Alpen in Schwyz*, 29. Juni-1. Juli 2002. Beiträge zur historischen Hausforschung in den Alpen. Hrsg. von Benno Furrer. Petersberg 2003, S. 93-247.

Id. = *Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache*. Begonnen von Friedrich Staub und Ludwig Tobler, fortgeführt von A. Bachmann, O. Gröger, H. Wanner, P. Dalcher, P. Ott, H.-P. Schifferle. Frauenfeld, 1881ff.

Strahlen. Bergkristall in der Steinzeit. Archäologische Zeugnisse aus dem Gebiet zwischen Gotthard, Ursern und dem Oberalppass. (Text Marcel CORNELISSEN). Hrsg. von Kanton Uri. Justizdirektion, Amt für Raumentwicklung, Abteilung Denkmalpflege und Archäologie. Altdorf 2020, S. 15.

KLOPP, Onno: *Aus deutscher Sage und Geschichte*. Band 3: Karolingisch-sächsisch-fränkische Kaiserzeit. (Unveränderter Nachdruck der Originalausgabe). Frankfurt 2023.

KRAMER, Kurt: *Die Hosanna und das Geläut des Freiburger Münsters. Geschichte und Geschichten*. Kevelaer 2009 (inliegend CD mit Klangbeispielen des Geläuts im Freiburger Dom).

LUSSI, Kurt: *Lärmen und Butzen. Mythen und Riten zwischen Rhein und Alpen*. Kriens und Luzern 2004. Mit inliegender CD von Carlo Raselli (Tonaufnahmen) und Bildern von Christof Hirtler.

- *Der hl. Antonius von Padua in Wettersegen*. In: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (Hg.): *Schweizer Volkskunde: Korrespondenzblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde*, Bd. 78 (1988), Heft 4. Basel 1988, S. 49-57. <https://doi.org/10.5169/seals-1004098>

- *Im Reich der Geister und tanzenden Hexen. Jenseitsvorstellungen, Dämonen und Zauberglaube*. Mit einem Beitrag von Christian Rätsch. Aarau 2002.

- *Dämonen, Hexen, Böser Blick. Krankheit und magische Heilung im Orient, in Europa und Afrika*. Aarau 2011.

- *Mythisches, Magisches, Makabres. Das Leben, der Tod und die Welt der Geister*. Berlin und Boston 2019.

- *Drei Ave-Maria wider die Osmanen*, in: *Anzeiger vom Rottal*, Ausgabe vom 9. Februar 2023, Nr. 6, S. 10.

- *Die Wiederkehr der armen Seelen. Wo die Welt zwischen Diesseits und Jenseits Wirklichkeit ist*, in: Reiner Sörries et al. (Hg.): *Leidfäden. Fachmagazin für Krisen, Leid, Trauer*, 7. Jahrgang, Heft 3 (2018), S. 32-38.

LÜTOLF, Alois: *Sagen, Bräuche und Legenden aus den fünf Orten Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug*. Hildesheim und New York 1976 (unveränderter Nachdruck der Ausgabe Luzern 1862).

MEYER, Carl: *Der Aberglaube des Mittelalters und der nächstfolgenden Jahrhunderte*. Basel 1884.

MEYER, Elard Hugo: *Badisches Volksleben im neunzehnten Jahrhundert*. Strassburg 1900.

NIELSEN, Ebbe H.: *Helvetier am Wauwilermoos und am Sempachersee*. In: *Heimatkunde des Wiggertals* 65 (2008), S. 144-151.

SCHUEBER, Josef Konrad: *Bauern-Gebetbuch*. Einsiedeln 1960.

ZIHLMANN, Josef: *Volkserzählungen und Bräuche. Handbuch luzernerischer Volkskunde*. Hitzkirch 1989.

Dank

Ich danke den folgenden Personen und Institutionen, die Bilder zum Abdruck zur Verfügung gestellt haben:

Christof Hirtler, Altdorf (Abb. 1)

Florence Anliker, Talmuseum Engelberg (Abb. 5)

Marcel Müller, Staatsarchiv St. Gallen (Abb. 12)

Anschrift des Verfassers

Kurt Lussi

Hellbühlerstrasse 38

6017 Ruswil / Schweiz

Autor

Kurt Lussi war bis 2018 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Museums Luzern und in dieser Eigenschaft zuständig für Religion, Volksglaube und Volksmagie. Er ist heute vor allem als Fachautor tätig.